

Tertullien et les femmes enseignantes

Du statut ambigu de 1 Timothée 2,12 au début du 3^e siècle

1. Introduction et objet de l'étude

Dans son oeuvre, Tertullien de Carthage évoque à plusieurs reprises les activités que les femmes chrétiennes ne devraient, selon lui, pas exercer. Parmi la liste des actes incriminés figure en bonne place l'enseignement, dont la prohibition se lit de manière on ne peut plus explicite dans deux traités de la période dite « catholique » (*De praescriptione haereticorum* et *De baptismo*, composés respectivement vers 200 et entre 200 et 206)¹, ainsi que dans un traité de la période marquée par l'influence montaniste (*De virginibus velandis*, probablement composé après 213)². L'argumentation scripturaire vient par deux fois en appui du propos – dans le *De baptismo* 17,5 et le *De virginibus velandis* 9,2 –, avec la référence au célèbre *Mulier taceat in ecclesia* (paulinien?)³ de la première épître aux Corinthiens (1 Co 14,34-35).

¹ Sur les questions de datation, voir R. François Refoulé, « Introduction », dans Tertullien, *Traité de la prescription contre les hérétiques* (éd. R. François Refoulé et Pierre de Labriolle ; SC 46 ; Paris, 1957), (11-84) 13-14, et R. François Refoulé, « Introduction », dans Tertullien, *Traité du baptême* (éd. R. François Refoulé et Maurice Drouzy ; SC 35 ; Paris, 1952), (7-60) 10-12.

² Pour la datation du traité, voir Eva Schulz-Flügel, « Contenu, motif et datation du traité », dans Tertullien, *Le voile des vierges* (éd. Eva Schulz-Flügel et Paul Mattei ; Paris, 1997), (23-46) 46. Sur l'influence du montanisme sur Tertullien, voir aussi Paul Mattei, « Le schisme de Tertullien: Essai de mise au point biographique et ecclésiologique », dans *Hommage à René Braun 2 : Autour de Tertullien* (éd. Jean Granarolo et Michèle Biraud ; Paris, 1990), 129-149; cf. David Rankin, *Tertullian and the Church* (Cambridge, 1995), 27-40.

³ Depuis le 19^e siècle, le caractère paulinien de 1 Co 14,34-35 est fortement débattu, sans qu'un réel consensus n'ait été atteint. Les doutes remontent à Jan Willem Straatman, *Kritische studiën over den Ien Brief van Paulus aan de Korinthiërs I* (Groningen, 1863), 134-138, suivi par Carl Holsten, *Das Evangelium des Paulus 1 : Die äussere Entwicklungsgeschichte des paulinischen Evangeliums* (Berlin, 1880), 495-497 ; et quelques décennies plus tard par Wilhelm Bousset, « Der erste Brief an die Korinther », dans *Die Schriften des Neuen Testaments neu übersetzt und für die Gegenwart erklärt. Zweiter Band : Die Briefe. Die johanneischen Schriften* (éd. Johannes Weiss ; Göttingen, 1907), (64-141) 123-124. On trouve le résumé des arguments classiques en faveur de la thèse de l'interpolation chez Hans Conzelmann, *Der erste Brief an die Korinther* (Göttingen, 1969), 289-290, auxquels il faut ajouter le placement des vv. 34-35 après le v. 40 dans certains manuscrits dits occidentaux (ainsi, notamment D F G ar b vg^{ms} ; Ambst – sigla d'après NA28). Pour un aperçu du débat, avec une présentation succincte des différentes hypothèses émises dans la recherche, voir Joseph A. Fitzmyer, *First Corinthians: A New Translation with Introduction and Commentary* (New Haven, 2008), 528-531. Pour aller plus loin sur la question des manuscrits, voir Philip B. Payne, « Fuldensis, Sigla for Variants in Vaticanus, and 1 Cor 14.34-5 », *New Testament Studies* 41 (1995) : 243-245, et Id., « Vaticanus Distigme-Obelos Symbols Marking Added Text, Including 1 Corinthians 14.34-5 », *New Testament Studies* 63/4 (2017) : 604-625 ; cf. les réponses de Richard Fellows, « Are There Distigme-Obelos Symbols in Vaticanus? », *New Testament Studies* 65/2 (219) : 246-251 et de Jan Krans, « Paragraphos, Not Obelos, in Codex Vaticanus », *New Testament Studies* 65 (2019) : 252-257, ainsi que les propositions de Joseph A. P. Wilson, « Recasting Paul as a Chauvinist within the Western Text-Type Manuscript Tradition: Implications for the Authorship Debate on 1 Corinthians 14.34-35 », *Religions* 13 (2022) = 432 [online].

La référence à 1 Co 14,34-35 est limpide. Mais Tertullien se base-t-il aussi, dans son argumentation, sur 1 Timothée 2,12 ? On s’y attendrait bien sûr, ce passage étant le plus à même d’appuyer sa vision des choses puisque Paul (ou un Pseudo-Paul)⁴ y interdit explicitement à « la femme » (γυνή, sans article) d’enseigner : διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός (« Je ne permets pas à la femme d’enseigner, ni de dominer sur l’homme »)⁵. Pourtant, on ne trouve de citation de 1 Timothée 2,12 dans aucun des trois traités en question. Et pas l’ombre non plus, dans l’œuvre abondante du théologien de Carthage, d’une expression ou d’une argumentation qui renverrait de manière indubitable à ce passage, ni d’ailleurs au reste du développement sur « la femme » de 1 Tim 2,11-15. Bien plus, les formulations employées dans le *De baptismo* (17,4-5) et le *De virginibus velandis* (9,2) suggèrent à mon sens que Tertullien ne connaissait pas 1 Tim 2,12 ou que, pour une raison ou une autre, il a renoncé à s’appuyer sur ce texte pour donner de l’autorité à son discours, auquel cas il s’agit de comprendre pourquoi. C’est à explorer cette intuition et ses implications pour l’histoire du texte de 1 Tim 2,11-3,1a que cet article est consacré.

Du côté des manuscrits, rappelons que le P⁴⁶ (daté paléographiquement vers l’an 200), ne contient pas les épîtres pastorales (1 Tim, 2 Tim, Tt), du moins pas dans les folios conservés⁶, laissant au P¹³³ (3^e siècle) le statut de plus ancienne copie de 1 Timothée connue à ce jour⁷. Mais le P¹³³ est fragmentaire et ne contient pas la section 1,1-3,12. Pour une attestation de 1 Tim 2,12 dans un manuscrit, il faut attendre le milieu 4^e siècle, avec le codex Sinaiticus (P⁰¹) (le codex Vaticanus (B 03), également du 4^e siècle, ne contient pas les épîtres pastorales)⁸. Du 5^e siècle, seul le codex Alexandrinus (A 02) nous fournit 1 Tim 2,12, puisque les folios de l’Ephraemi Rescriptus (C 04) contenant la

⁴ Je me rallie ici au consensus selon lequel la première épître à Timothée, à l’instar des deux autres épîtres dites « pastorales » (2 Timothée et Tite) est une production pseudépigraphique, produite entre la fin du 1^{er} siècle et la première moitié du 2^e siècle dans un cercle cherchant à compléter et actualiser l’héritage paulinien (pour les arguments classiques, voir par ex. Yann Rédalié, « Les épîtres pastorales », dans *Introduction au Nouveau Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie* (4 éd. ; Genève, 2008), (327-348) 336 ; cf. Raymond E. Brown, *Introduction to the New Testament* (New Haven, 2010), 1546-1547. 1580-1581. 1623-1624 ; cf. Bart Ehrman, *The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings* (4 éd. ; New York / Oxford, 2012), 410-412.

⁵ Texte grec d’après l’édition NA²⁸.

⁶ Sur la question de la datation du P⁴⁶, voir Bruce Metzger et Bart D. Ehrman, *The Text of the New Testament : Its Transmission, Corruption, and Restoration* (4 éd., New York / Oxford, 2005), 54-55. Pour un bilan récent sur l’absence des pastorales dans le P⁴⁶, qui laisse ouverte la possibilité que le manuscrit les contenait à l’origine, voir Brent Nongbri, « The Construction and Contents of the Beatty-Michigan Pauline Epistles Codex (P⁴⁶) », *Novum Testamentum* 64/3 (2022) : 388-407.

⁷ Pour l’*editio princeps* du P¹³³, voir J. Shao, « 5259. I Timothy 3:13–4:8. », dans *The Oxyrhynchus Papyri* 81 (éd. J. H. Brusuelas et C. Meccariello ; Londres, 2016), 3-8.

⁸ Sur la datation du Sinaiticus, voir Metzger et Ehrman, *The Text of the New Testament* (voir note 5), 62. Sur la datation du codex Vaticanus, voir *ibid.*, p. 68.

première moitié de l'épître à Timothée (1,1-3,12) ont été perdus⁹. D'autre part, on ne trouve pas de citations ou d'allusions explicites à 1 Tim 2,12 ou plus largement au développement sur « la femme » de 2,11-15 avant le milieu du 3^e siècle, dans le *Commentaire* d'Origène sur la première épître aux Corinthiens¹⁰ et dans le recueil de *Témoignages contre les Juifs* attribué à Cyprien de Carthage¹¹.

Le long silence des manuscrits ne dit évidemment rien de l'existence de 1 Tim 2,11-15 au moment où Tertullien écrit. Il laisse cependant la porte ouverte à toutes sortes de scénarios sur le statut qu'avait, au début du 3^e siècle, l'interdiction paulinienne de l'enseignement par des femmes. Si l'on joint à ces observations préliminaires le contexte littéraire proche de 1 Tim 2,12 (singulièrement le statut de digression du développement sur « la femme » de 2,11-15) ainsi que l'hésitation touchant 1 Tim 3,1a dans la tradition manuscrite (πίστος ὁ λόγος, « ce λόγος est fidèle », ou ἀνθρώπινος ὁ λόγος, « ce λόγος est humain »), on obtient quelques raisons de douter du statut d'autorité de 1 Tim 2,11-15 à l'époque de Tertullien. La piste d'une origine de 1 Tim 2,11-15 (ou 2,11-3,1a) en tant que glose est même envisageable.

Notre discussion se déroulera en trois parties : (1) un examen des passages-clefs chez Tertullien, (2) un regard sur le contexte littéraire de 1 Tim 2,12, (3) une discussion de la variante textuelle touchant 1 Tim 3,1a. En préambule, il est sans doute également utile de préciser que Tertullien non seulement reconnaissait l'autorité de la première épître à Timothée, qu'il attribue à Paul, mais qu'il en convoquait régulièrement des passages dans son argumentation. Cela se vérifie, par exemple, dans la référence au Christ médiateur de 1 Tim 2,5 dans le *De carne Christi* (composé vers 202-203)¹², ou plus tôt encore, dans l'*Apologeticum* (composée en 197), avec la citation de 1 Tim 2,2 sur la question des prières pour les autorités¹³. Par conséquent, l'absence de citation ou d'allusion explicite à 1 Tim 2,12 (et plus largement à 1 Tim 2,11-15) dans les discussions de Tertullien sur les femmes enseignantes ne saurait être attribuée à une non-reconnaissance ou à une simple question d'autorité de la première épître à Timothée.

⁹ Pour la datation du codex Alexandrinus et de l'Ephraemi Rescriptus, voir Metzger et Ehrman, *The Text of the New Testament* (voir note 5), 67 et 21.

¹⁰ Origène, *Fragmenta ex commentariis in epistolam i ad Corinthios* 74.

¹¹ Cyprien, *Testimonia Adversus Judaeos* 3,46.

¹² *Paulus apostolus : Mediator dei et hominum homo Christus Iesus* (Tertullien, *De Carne Christi* 15,1, SC 216, 272,11-12 Mahé ; pour la datation du traité, voir la discussion de P. Mahé dans ce même volume, pp. 22-26). Cf. une autre allusion à 1 Tim 2,5 dans Tertullien, *De Resurrectione carnis* 51.2.

¹³ *Sed etiam nominatim atque manifeste : « Orate, inquit, pro regibus et pro principibus et potestatibus, ut omnia tranquilla sint vobis »*. Tertullien, *Apologeticum* 31,3 (éd. Jean-Pierre Waltzing, *Apologetique* [Budé 49 ; Paris, 1929], 72,8-11).

2. Tertullien sur les femmes enseignantes

Examinons plus en détail, dans l'œuvre de Tertullien, les trois passages où il condamne l'enseignement par des femmes. Le contexte d'énonciation varie, mais la ligne de fond reste la même : la doctrine chrétienne, telle qu'exprimée en premier lieu par l'apôtre Paul, n'autorise en aucun cas les femmes à enseigner.

2.1. Les trois passages concernés

Dans le *De praescriptione haereticorum*, c'est, comme le titre le suggère, dans le contexte d'une condamnation des pratiques hérétiques que Tertullien décrit les actions répréhensibles de femmes « effrontées » (*procaces*) :

Ipsae mulieres haereticas, quam procaces ! quae audeant docere, contendere, exorcismos agere, curationes repromittere, fortasse an et tingere. (Et les femmes hérétiques, comme elles sont effrontées ! Elles osent enseigner, débattre, pratiquer des exorcismes, promettre des guérisons, peut-être même baptiser).¹⁴

Dans le traité sur le baptême, l'interdiction de l'enseignement vient en apogée d'une notice sur Quintilla, du mouvement des Canaïtes. Au début de l'ouvrage, Tertullien la désigne par le sobriquet de *vipera* (*De baptismo* 1,2), avant de s'y référer, dans le passage qui nous intéresse, au moyen du terme *bestia* (17,4). Entre autres crimes, Quintilla aurait « usurpé le droit d'enseigner » (*usurpavit docere*; 17,4). Mais un péril encore plus grand, semble avertir Tertullien, guette la chrétienté. Il est lié au succès des *Actes de Paul et Thècle* :

Petulantia autem mulieris quae usurpavit docere utique non etiam tinguendi ius sibi rapiet, nisi si quae novae bestiae venerint similes pristinae ut quemadmodum illa baptismum auferebat ita aliqua per se conferat. quodsi quae Acta Pauli quae perperam scripta sunt – exemplum Theclae ! – ad licentiam mulierum docendi tinguendique defendunt, sciant in Asia presbyterum qui eam scripturam construxit quasi titulo Pauli de suo cumulans convictum atque confessum id se amore Pauli fecisse loco decessisse. quam enim fidei proximum videtur ut is docendi et tinguendi daret feminae potestatem qui ne discere quidem constanter mulieri permisit ? Taceant, inquit, et domi viros suos consulant ! (Mais l'effronterie de la femme qui a déjà usurpé le droit d'enseigner ira-t-elle jusqu'à s'arroger celui de baptiser ? Non ! A moins que ne surgissent quelques nouvelles bêtes semblables à la première [Quintilla]. Celle-ci prétendait supprimer le baptême ; une autre va vouloir l'administrer de sa propre autorité ! Et si ces femmes invoquent les *Actes* qui à tort portent le nom de Paul, et revendiquent l'exemple de Thècle pour défendre leur droit à enseigner et à baptiser, qu'elles apprennent ceci : que c'est un prêtre d'Asie qui a forgé cette œuvre, couvrant pour ainsi dire sa propre autorité par celle de Paul. Convaincu de fraude, il avoua avoir agi ainsi par amour de Paul et fut déposé. De fait, est-il vraisemblable que l'apôtre [Paul] donne à la femme le pouvoir d'enseigner et de baptiser, lui qui ne donna aux épouses qu'avec restriction la permission de s'instruire ? « Qu'elles se taisent », dit-il, « et qu'elles questionnent chez elles leur mari ».)¹⁵

¹⁴ Tertullien, *De praescriptione haereticorum* 41,5 (SC 46, 147,14-16 Refoulé/Labriolle).

¹⁵ Tertullien, *De baptismo* 17,4-5 (SC 35, 90,19-91,9 Refoulé/Drouzy ; trad. SC 35, 90-91 Drouzy).

En quoi consiste le danger, exactement ? Les *Actes de Paul et Thècle* pourraient conduire certaines femmes à pousser le vice encore plus loin que Quintilla, c'est-à-dire au-delà de l'enseignement, pour administrer le sacrement du baptême. C'est là une chose que Quintilla se refusait apparemment elle-même à faire – non en raison de son genre féminin, mais plutôt parce qu'elle jugeait le baptême inutile¹⁶. Concrètement, des femmes pourraient donc se revendiquer du modèle émancipateur de Thècle pour « défendre leur droit à enseigner et à baptiser », en arguant que Paul lui-même avait pleinement validé le ministère de Thècle¹⁷. C'est l'occasion pour le théologien de Carthage de signaler à son lectorat que les *Actes de Paul et Thècle* ne sont pas fiables. Le récit de la rencontre entre Paul et Thècle et du ministère de Thècle est, affirme-t-il, l'œuvre d'un faussaire, un prêtre d'Asie qui aurait d'ailleurs reconnu la fraude et aurait été déposé de ses fonctions. Pour donner du poids à son affirmation sur le caractère fantaisiste et non-orthodoxe des *Actes de Paul et Thècle*, Tertullien en appelle à 1 Co 14,34-35 :

αἱ γυναῖκες ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν· οὐ γὰρ ἐπιτρέπεται αὐταῖς λαλεῖν, ἀλλ' ὑποτασσέσθωσαν, καθὼς καὶ ὁ νόμος λέγει. εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν· αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ. (v. ³⁴ Que les femmes se taisent dans les assemblées : elles n'ont pas la permission de parler ; elles doivent rester soumises, comme dit aussi la Loi. v. ³⁵ Si elles désirent s'instruire sur quelque détail, qu'elles interrogent leurs hommes à la maison. Il n'est pas convenable qu'une femme parle dans les assemblées.)¹⁸

Dans l'extrait du *De baptismo* reproduit plus haut, Tertullien cite le début du verset 34 (*taceant*, « qu'elles se taisent ») et une partie du verset 35 (*et domi viros suos consulant*, « qu'elles questionnent chez elles leur mari »), entrecoupés d'un « dit-il » (*inquit*) se référant à l'apôtre Paul. La conclusion est sans appel : Paul n'a en toute logique pas pu permettre aux femmes d'enseigner ni de baptiser, puisqu'il ne leur permettait qu'avec restriction de s'instruire (*discere*).

La sympathie exprimée par Tertullien pour le mouvement montaniste, à partir de 206 ou 207, ne modifiera pas la ligne de fond de sa pensée¹⁹. Ainsi, dans le *De virginibus velandis*, il réitère avec une liste des activités interdites à la gent féminine :

Non permittitur mulieri in ecclesia loqui, sed nec docere, nec tinguere, nec offerre, nec ullius virilis muneris, nedum sacerdotalis officii sortem sibi vindicarent. (Il n'est pas permis à la femme de parler à l'église, mais pas non plus d'enseigner, ni de baptiser, ni d'offrir le sacrifice, ni de revendiquer une quelconque fonction masculine, et moins encore l'office sacerdotal.)²⁰

¹⁶ Cf. aussi Tertullien, *De baptismo* 1.

¹⁷ Voir *Acta Pauli* 4,16.

¹⁸ 1 Co 14,34-35 (texte grec d'après NA²⁸ ; trad. TOB 2010, légèrement modifiée).

¹⁹ Sur la période dite « montaniste » de Tertullien, voir Mattei, « Le schisme de Tertullien » (voir note 2) ; cf. Rankin, *Tertullian and the Church* (voir note 2), 27–40.

²⁰ Tertullien, *De virginibus velandis* 9,2 (SC 424, 158,5-160,8 Schulz-Flügel / Mattei).

Tertullien s'appuie ici à nouveau sur 1 Co 14,34-35. La formulation qu'il emploie, *non permittitur mulieri in ecclesia loqui*, reprend à la fois le contexte énoncé au v. 14, qui est celui des assemblées ecclésiales (ἐν ταῖς ἐκκλησίαις, *in ecclesiis* dans la Vulgate), le verbe « parler » (λαλεῖν, *loqui* dans la Vulgate), et le registre de la permission (οὐ γὰρ ἐπιτρέπεται, *non enim permittitur* dans la Vulgate). Le fait qu'il cite plus longuement ce passage de la première épître aux Corinthiens dans son traité sur le baptême (*De baptismo* 17,5) rend hors de doute que la formule « parler à l'église » n'est pas la sienne mais fait bien référence à la parole paulinienne²¹. Mais Tertullien cite-il également 1 Tim 2,12, comme le suggère l'usage des guillemets autour du segment « ni non plus d'enseigner » et la référence scripturaire donnée en note dans l'édition des « Sources chrétiennes »²² ?

2.2. *Tertullien fait-il référence à 1 Timothée 2,12 ?*

A la lecture des trois extraits de Tertullien examinés, un lecteur ou lectrice moderne aura probablement en tête également 1 Tim 2,12, où l'auteur interdit à « la femme » d'enseigner : διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω οὐδὲ ἀυθεντεῖν ἀνδρὸς (« Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de dominer sur l'homme »)²³. Une référence à 1 Tim 2,12 paraît d'autant plus attendue qu'il existe une longue tradition d'usage conjoint de 1 Co 14,34-35 et 1 Tim 2,12, attestée dès le milieu du 3^e siècle dans le *Commentaire sur I Corinthiens* d'Origène et dans le livre III du *Recueil de témoignages contre les Juifs* attribué à Cyprien de Carthage :

αἰσχρὸν γὰρ γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ, καὶ διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω ἀπλῶς ἀλλ' οὐδὲ ἀυθεντεῖν ἀνδρὸς (Il est honteux pour une femme de parler à l'église [1 Co 14,35], et je ne permets pas à la femme d'enseigner, tout simplement, mais pas non plus de dominer sur l'homme [1 Tim 2,12].)²⁴

In Epistola Pauli ad Corinthios prima : Mulieres in Ecclesia taceant. Si quae autem quid dicere volunt, domi viros suos interrogent. Item ad Timotheum: Mulier cum silentio discat in omni subjectione. Docere autem mulierem non permitto, neque praepositam esse viro, sed esse in silentio. Adam enim primus formatus est, deinde Eva; et Adam seductus non est, mulier autem seducta est. (Dans la première épître de Paul aux Corinthiens : « Que les femmes se taisent à l'église. Si elles veulent s'instruire de quelque chose, qu'elles interrogent leurs maris à la maison » [1 Co 14,34-35]. Aussi à Timothée : « Que la femme s'instruise en silence, en toute soumission. Cependant, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de diriger l'homme, mais

²¹ Cf. une autre référence à 1 Co 14,34-35 dans Tertullien, *Adversus Marcionem* 9,11.

²² Tertullien, *Le voile des vierges* (voir note 2), 161,1 pour la traduction, et 160 (note b) pour la référence à 1 Tim 2,12.

²³ Texte grec d'après l'édition NA²⁸.

²⁴ Origène, *Fragmenta ex commentariis in epistolam i ad Corinthios* 74 (C. Jenkins, « Origen on 1 Corinthians. IV », *The Journal of Theological Studies* 10/37 [1908] : [29-51] 42,21).

elle doit demeurer en silence. Car Adam a été formé en premier, puis Eve ; et Adam n'a pas été séduit, mais la femme a été séduite. » [1 Tim 2,11.14]).²⁵

Chez Tertullien, le cas s'avère plus ambigu que chez Cyprien et Origène. Ses formulations n'impliquent à mon sens pas nécessairement un usage – ni même une connaissance – de 1 Tim 2,12. Dans le *De baptismo*, le contexte argumentatif est celui de la dénonciation de Quintilla et au-delà de toutes les femmes chrétiennes qui oseraient enseigner ou baptiser. L'allusion aux *Actes de Paul et Thècle* laisse voir que le propos de Tertullien s'inscrit au sein de tensions, au tournant du 3^e siècle, portant sur l'héritage de la prédication paulinienne, singulièrement sur ce que Paul avait prescrit aux femmes chrétiennes. On peut représenter ce débat de manière schématique selon deux pôles : d'un côté, une interprétation libérale de la doctrine de l'apôtre, portée par le récit des *Actes de Paul et Thècle* et incarnée dans des figures de femmes enseignantes (par exemple Quintilla, mentionnée dans le *De baptismo* de Tertullien ; les femmes « hérétiques » auxquelles il fait référence dans le *De praescriptione haereticorum* 41,5 ; Marcellina, enseignante à la tête d'un mouvement « gnostique » à Rome ; la *presbytera* Ammion, en Phrygie ; la prophétesse de Cappadoce à laquelle Firmilien fait référence dans sa lettre à Cyprien)²⁶ ; de l'autre côté, une interprétation stricte, représentée notamment par le discours de Tertullien, selon laquelle Paul aurait interdit aux femmes d'enseigner²⁷.

Dans un tel contexte de disputes autour de la question des ministères féminins, il est quelque peu surprenant qu'au lieu de simplement citer 1 Timothée 2,12 comme argument ultime d'autorité pour démontrer que « Paul a dit que ... », Tertullien invoque seulement l'injonction au silence de 1 Co 14,34-35. C'est comme s'il devait argumenter, convaincre son lectorat. Alors certes, on peut penser que tout est ici affaire de rhétorique et qu'il paraissait plus probant de jouer la carte du contraste entre la simple prise de parole visée en 1 Co 14,34-35 et l'enseignement. Ou peut-être Tertullien n'éprouvait-il pas le besoin de citer 1 Tim 2,12, tant son contenu était supposé connu de son lectorat ? On pourrait certes toujours arguer que 1 Tim 2,12 est présent chez Tertullien sous forme d'interdiscours. Mais

²⁵ Cyprien, *Testimonia Adversus Judaeos* 3,46 (PL 4: 758,20-28).

²⁶ Sur Marcellina, voir H. Gregory Snyder, « “She Destroyed Multitudes”: Marcellina’s Group in Rome », dans *Women and Knowledge in Early Christianity* (éd. Ulla Tervahauta, Ivan Miroshnikov, Outi Lehtipuu et Ismo Dunderberg ; Leiden / Boston, 2017), 39-61 ; cf. M. David Litwa, *Carpocrates, Marcellina, and Epiphane: Three Early Christian Teachers of Alexandria and Rome* (Abingdon / New York, 2022) ; cf. aussi la notice d'Irénée, *Adversus haereses* 1,25,6. Sur l'épithète de la *presbytera* Ammion, voir le texte et la discussion chez Ute Eisen, *Women Officeholders in Early Christianity: Epigraphical and Literary Studies* (Collegeville, 2000), 117-118 ; cf. la discussion chez William Tabbernee, « Women Office Holders in Montanism », dans *Patterns of Women’s Leadership in Early Christianity* (éd. Joan E. Taylor et Ilaria L. E. Ramelli ; Oxford, 2021), 151-179. Sur la prophétesse de Cappadoce qui baptise et célèbre l'Eucharistie, voir la correspondance de Cyprien, *Epistula* 75,10 (éd. Louis Bayard, *Correspondance 2 : Lettres XL-LXXXI* [Budé 52 ; Paris, 1925], 296-298).

²⁷ Au sujet du contraste entre 1 Timothée et les Actes de Paul sur la question du rôle des femmes, voir par exemple Annette Merz, « Gen(de)red power: Die Macht des Genres im Streit um die Frauenrolle in Pastoralbriefen und Paulusakten », *HTS Theologische Studien / Theological Studies* 68/1 (2012), art. 1185.

la référence était-elle si évidente pour Tertullien et ses lecteurs et lectrices au début du 3^e siècle, ou l'est-elle seulement pour nous autres qui avons l'habitude de lire 1 Tim 2,12 dans nos Bibles ? Dans tous les cas, pourquoi se priver de citer ou de faire appel de manière plus explicite à ce passage pour appuyer son propos, précisément dans un contexte – argumentatif, mais au-delà sociologique et ecclésiologique – où cela aurait été fort utile ? Force est de reconnaître que l'utilisation conjointe de 1 Co 14 et 1 Tim 2,12 aurait certainement donné plus de poids à l'argumentation.

Une situation tout aussi ambiguë se voit dans la formulation du *De virginibus velandis* (9,2). Ici, comme dit plus haut, *in ecclesia loqui* doit sans doute être compris comme une citation *verbatim* de 1 Co 14,34-35. Le vocabulaire de la permission (*Non permittitur mulieri in ecclesia loqui*) rappelle certes le langage de 1 Tim 12 (διδάσκειν δὲ γυναῖκί οὐκ ἐπιτρέπω), mais la formulation au passif se rapproche en fait davantage de 1 Co 14,34 (οὐ γὰρ ἐπιτρέπεται αὐταῖς λαλεῖν, qui donnera *non enim permittitur eis loqui* dans la Vulgate). On ne saurait donc trop vite conclure ici à une citation de 1 Tim 2,12. De plus, on remarque que Tertullien introduit *docere* par la formule *sed nec* (« mais pas non plus »), avant de l'articuler simplement par une série de trois *nec* à deux autres tâches (*nec tinguere*, « ni de baptiser » et *nec offerre*, « ni d'offrir le sacrifice [de l'Eucharistie]) ainsi qu'avec l'acte de « revendiquer une quelconque fonction masculine, sans parler de l'office sacerdotal » (*nec ullius virilis muneris, nedum sacerdotalis officii sortem sibi vindicarent*). L'interdiction pour les femmes d'administrer le baptême et de célébrer l'Eucharistie ne figurent pas dans le *corpus paulinum*, pris au sens large des treize lettres attribuées à Paul dans la tradition²⁸. Or, sur le plan de la syntaxe, *docere* est mis du même côté que *tinguere* et *offerre*. Faut-il en déduire que « parler à l'église » est une citation scripturaire, mais que tout le reste n'était pas encore labellisé « de Paul » au tournant du 3^e siècle, du moins à Carthage ? Peut-être s'agit-il plutôt de dictons ou d'une formulation personnelle de Tertullien ? C'est là une possibilité à envisager.

3. 1 Timothée 2,12 dans son contexte littéraire

La première épître à Timothée se présente comme une lettre contenant des conseils et recommandations de la part de Paul, adressées à un responsable de la communauté chrétienne d'Ephèse (1 Tim 1,1-4). Entre des encouragements à persévérer dans la foi et à prier pour les autorités (1,18-2,4) et diverses recommandations sur la bonne gestion de la communauté – avec notamment des instructions concernant le choix des évêques (3,1-7), des diacres (3,8-13), et l'accès au statut de veuve (5,3-15) – l'auteur donne des instructions sur les attitudes attendues des hommes et des femmes, mettant en avant des rôles et des

²⁸ Par ailleurs, la question de savoir si des femmes pouvaient administrer le baptême n'avait visiblement pas été complètement tranchée dans la première moitié du 3^e siècle, puisqu'on trouve la trace de débats aux chapitres 15 et 16 de la *Didascalia apostolorum*.

comportements genrés (2,8-15)²⁹. Quelques observations sont nécessaires ici sur cette dernière section.

3.1. 1 Tim 2,11-15 vs 1 Tim 2,9-10 ou « la femme » vs « les femmes »

Le v. 12 figure au sein d'une unité argumentative formée des vv. 11-15, qui a pour objet l'attitude appropriée et le rôle de « la femme ». Cette unité argumentative est elle-même fortement liée sur le plan thématique aux vv. 8-10, où sont évoqués les attitudes attendues respectivement de la part des hommes et des femmes. Les premiers sont enjoins à « prier en tout lieu en élevant des mains pures », les secondes à « se parer de pudeur et de simplicité ». Voici le texte en question, reproduit jusqu'à 3,1 :

2:8. Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ ἐπαίροντας ὀσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ. 9. Ὡσαύτως [καὶ] γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν καὶ χρυσίῳ ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῶ πολυτελεῖ, 10. ἀλλ' ὁ πρέπει γυναῖξιν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι' ἔργων ἀγαθῶν. 11. Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ· 12. διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω οὐδὲ αὐθεντεῖν ἄνδρός, ἀλλ' εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. 13. Ἀδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Εὐά. 14 καὶ Ἀδὰμ οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονεν· 15. σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἀγιασμῶ μετὰ σωφροσύνης·

3:1a. πιστὸς ὁ λόγος

1b. Εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ. [...] ³⁰

2,8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensées. 9. De même, je veux [aussi] que les femmes [γυναῖκας], habillées d'une manière décente, se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, 10. mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes [γυναῖξιν] qui affirment honorer Dieu. 11. Que la femme [γυνή] s'instruise paisiblement, dans une entière soumission. 12. Je ne permets pas à la femme [γυναῖκί] d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. 13. En effet, Adam a été formé le premier, Eve ensuite. 14. Et Adam n'a pas été trompé, alors que la femme [ἡ δὲ γυνή], trompée, s'est rendue coupable d'une transgression. 15. Cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance si elles persévèrent avec simplicité dans la foi, l'amour et

²⁹ Le contexte envisagé en 1 Tim 2,8-15 n'est pas explicite dans le texte. On a souvent pensé à l'assemblée cultuelle (voir en ce sens, par exemple, John N. D. Kelly, *A Commentary on the Pastoral Epistles : I Timothy, II Timothy, Titus* [London, 1986], 67 ; I. Howard Marshall, *The Pastoral Epistles* [2 éd. ; ICC ; Londres / New York, 2004], 447 [note 108] ; Philip H. Towner, *The Letters to Timothy and Titus* [Grand Rapids, 2006], 190ss), mais il pourrait aussi s'agir plus largement du contexte du mariage ou de la vie ordinaire (voir en ce sens les arguments de Douw G. Breed, « 1 Timoteus 2:8-12 - voorskrifte vir gedrag in die erediens, in die gewone lewe of in die huwelik? », *In die Skriflig* 40/2 [2006] : 247-263).

³⁰ 1 Tim 2,8-3,1 (grec d'après NA²⁸). La principale variante touchant ce passage porte sur 3,1a (voir la discussion au point 4 ci-dessous).

la progression dans la sainteté. 3,1a. Ce λόγος est digne de confiance. 3,1b. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. [...] ³¹

Plus précisément, les vv. 11-15 se présentent, dans la forme de la lettre que l'on connaît, comme un développement sur l'attitude appropriée pour les femmes (vv. 9-10). Mais alors que l'insistance était placée, aux versets 9-10, sur la tenue vestimentaire et la pudeur, les versets 11-15 ont pour objet la condamnation de l'autorité féminine et les moyens pour « la femme » d'être sauvée « à travers sa descendance » (v. 15, διὰ τῆς τεκνογονίας). Autrement dit, si le thème général demeure le même car il est toujours question du comportement attendu de la part des femmes, il y a un glissement de la question de la pudeur à celle de l'autorité, selon un contraste entre les rôles masculins et féminins qui s'appuie sur le second récit de création de la Genèse (Gn 2,4-25 : la femme créée après l'homme) et le mythe de la transgression première d'Eve (Gn 3). On remarque également, entre les versets 10 et 11, le glissement du pluriel « les femmes » (v. 9, γυναῖκας, v. 10, γυναῖξίν) au singulier générique « la femme » (v. 11, γυνή, v. 12, γυναικί, v. 14, ἡ γυνή [= Eve], σωθήσεται au singulier au v. 15)³², avant un retour au pluriel dans la conclusion (v. 15b, μείνωσιν). Un tel passage du pluriel au singulier est significatif, puisqu'il a pour effet de gommer les individualités pour ramener les femmes à leur supposée essence commune. En termes linguistiques, on pourrait rapprocher ce singulier d'un « nom de masse », qui efface les réalisations individuelles³³ pour privilégier une approche englobante³⁴. Ou, dit autrement, les formulations au singulier de 1 Tim 2,11-15 relèvent d'une « généralité nominale » où le syntagme γυνή (v. 11 et v. 12, cf. le verbe au singulier au v. 15a) renvoie à une espèce³⁵. Seul le cas du v. 14 est ambigu, puisque ἡ γυνή y renvoie formellement à Eve. La

³¹ Traduction TOB 2010, légèrement modifiée. J'ôte notamment le saut de paragraphe entre 2,15 et 3,1a et rends le verbe μείνωσιν (3^e personne du pluriel) par un pluriel, « si elles persévèrent », malgré l'incohérence avec le verbe précédent, σωθήσεται (3^e personne du singulier).

³² L'absence d'article aux vv. 9, 10, 11 et 12 n'indique pas, à mon sens, l'indéfinition du sujet (γυνή), mais est à imputer au fait que cette formulation relève de l'action prototypique du référent (en l'occurrence, de la référente), réputé unique (j'emprunte ici la formulation de Camille Denizot, « Article défini et référent réputé unique : le cas du soleil en grec ancien », dans *Aspects de la définitude. Langues, textes, grammaires* [éd. Emmanuel Dupraz et Liana Tronci ; Mont-Saint-Aignan, 2017], [103-126] 119). Le cas pourrait être rapproché de l'absence d'article dans l'expression ἡλίος ἐδύετο, que l'on rend en français avec l'article défini, « le soleil se coucha ».

³³ Sur le rapprochement entre le singulier générique et les « noms de masse », voir par exemple Georges Kleiber, *L'article "le" générique. La généralité sur le mode massif* (Genève, 1990) ; Gennaro Chierchia, « Reference to Kinds Across Languages », *Natural Language Semantics* 6 (1998) : 339-405.

³⁴ Si le grec n'utilise pas nécessairement d'article dans ce cas (voir ci-dessus, note 31), le français requiert l'article défini. Ainsi, on trouve « la femme » notamment dans les traductions Louis Segond, la Colombe, la TOB, la Segond 21, la Bible en français courant et la Nouvelle français courant. A noter cependant la formulation au pluriel, contre le grec (!), dans la traduction « Parole de vie ».

³⁵ Sur les types de généralité, voir les travaux de Manfred Krifka, Francis J. Pelletier, Gregory N. Carlson *et al.*, « Genericity: An Introduction », dans *The Generic Book* (éd. Gregory N Carlson & Francis J. Pelletier ; Chicago, 1995), (1-124) 2-14 ; cf. dans le même volume Manfred Krifka, « Focus and the interpretation of generic sentences », 238-264.

prescription de 1 Tim 2,11-15 s'adresse certes, de manière concrète, à toutes les femmes et non à l'espèce femme (le singulier générique peut être interprété comme distributif), mais l'énonciation par le recours au singulier souligne que le caractère interdit de l'enseignement est basé sur l'appartenance à la gent féminine. Une telle situation contraste avec le pluriel trouvé en 1 Co 14,34-35 (αἱ γυναῖκες ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν ...), « Que les femmes se taisent dans les églises ... », lequel se prête par ailleurs plus facilement à une interprétation contextuelle du propos, selon laquelle la prescription viserait spécifiquement les femmes chrétiennes de la communauté corinthienne, et non les femmes en général³⁶. Le plus proche parallèle dans le corpus paulinien se situe en fait dans le développement de 1 Co 11,3-16 sur le voile des femmes, ou plutôt le voile de « la femme », pour reprendre le singulier employé par Paul (1 Co 11,7-12).

Bref, le double glissement observé, à la fois thématique (de la pudeur liée aux vêtements à la condamnation de l'autorité féminine) et référentiel (des femmes prises dans leur individualité à la femme comme espèce), permet non seulement de considérer les vv. 11-15 comme une unité argumentative ayant sa cohérence propre, mais lui confère aussi, en regard des versets 8-10, le statut d'un nouveau développement, ou mieux, d'une digression.

3.2. *Le statut de 3,1a, entre conclusion et introduction*

La conclusion du passage mérite aussi attention. Notre passage est immédiatement suivi, en 3,1a, par le commentaire πιστός ὁ λόγος. Il s'agit de l'une des cinq occurrences de la formule πιστός ὁ λόγος dans les épîtres pastorales (1 Tim 1,15; 1 Tim 3,1; 1 Tim 4,9; 2 Tim 2,11; Tt 3,8), attestant chaque fois de la fiabilité d'une « parole ». Le statut de 3,1a est ambigu, étant donné que sur le plan de la syntaxe, le commentaire πιστός ὁ λόγος pourrait être rattaché soit à ce qui précède, soit à ce qui suit. Le Nestle-Aland (28^{ème} édition) signale le doute en mettant 3,1a sur une ligne à part et en proposant dans l'apparat critique – fait suffisamment rare dans la 28^e édition pour être souligné – deux ponctuations alternatives : soit un point haut entre σωφοσύνης et πιστός, suivi d'un point final après λόγος ; soit un point final après σωφοσύνης, suivi d'un point haut entre λόγος et εἴ τις ἐπισκοπῆς. Dans le corps du texte, c'est la première option qui est suivie, suggérant qu'elle avait la préférence du comité éditorial. Ce point est confirmé par la deuxième édition du *Textual Commentary* de Bruce Metzger, publié en 1994, où la conclusion, bien qu'hésitante, est que « πιστός may be taken with 2.15 »³⁷. Une telle interprétation de la

³⁶ En témoigne la variante αἱ γυναῖκες ὑμῶν, « vos femmes » (c'est-à-dire, les femmes corinthiennes) trouvée dans de nombreux témoins textuels (D F G K L 630. 1505 ℞ ar b sy; Cyp ; Ambst – liste et *sigla* d'après le NA28). Il n'est sans doute pas anodin que la tradition ait ici opéré un passage au singulier, avec la formule figée en latin *Mulier taceat in ecclesia* (« Que la femme se taise à l'église ») !

³⁷ Bruce Metzger, *A Textual Commentary New Testament on the Greek New Testament : A Companion Volume to the United Bible Societies' Greek New Testament* (4 éd. ; Stuttgart, 1994), 640. En contraste, la plupart des traductions contemporaines rattachent le commentaire de 3a à ce qui suit, en liant 3a et 3b par un deux-point : « Cette parole est certaine : si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est une belle tâche qu'il désire. » Voir par exemple, en français, la Segond 21, la TOB, la Bible en français courant (ainsi que la

logique du texte rejoint l'opinion de Jean Chrysostome, exprimée dans sa neuvième homélie sur la première épître à Timothée. Il est intéressant de remarquer que la formulation de Chrysostome laisse deviner l'existence de débats anciens sur le statut de 3,1a. En effet, après avoir dit que πιστός ὁ λόγος / *fidelis sermo* se rapporte à ce qui précède, Chrysostome a soin de préciser « et non à ce qui suit »³⁸.

La tradition manuscrite atteste elle aussi d'une hésitation sur le statut de 3,1a, sans qu'il ne soit possible d'établir une réelle tendance majoritaire, puisque ni le \mathfrak{B} 46, ni le \mathfrak{B} 133, ni le Vaticanus, ni l'Ephraemi Rescriptus ne contiennent le passage – dans leur état actuel, du moins³⁹. Dans le Sinaïticus et l'Alexandrinus, πιστός ὁ λόγος apparaît comme introduction à la section sur les évêques, avec le π- de πιστός légèrement en retrait négatif sur la gauche⁴⁰. En contraste, la disposition du codex Claromontanus (bilingue grec-latin, du 6^e siècle)⁴¹ rejoint visiblement l'interprétation de Jean Chrysostome.

Figure 1 : 1 Tim 3,1a dans le Codex Claromontanus (D 06, 6^e siècle), folio 412v. © BnF. Avec l'aimable autorisation de la Bibliothèque nationale de France.

Sur l'image du codex Claromontanus ci-dessus, on remarque en effet que le retrait touche 3,1b (εἴ τις ἐπισκοπῆς) et non 3,1a, suggérant que 3,1a conclut la section précédente sur « la femme ». Par ailleurs, cette image fait voir une variante touchant 3,1a: au lieu de

Nouvelle Bible en français courant), la Colombe ; en anglais, la ESV, la NIV, la KJ21, la NRSV, la ASV, la NET ; en allemand, la Schlachter 2000, la Lutherbibel 2017 ; la NGUE. Cf. aussi, dans le même sens, Paul Ellingworth, « The “True Saying” in 1 Timothy 3,1 », *The Bible Translator* 31 (1980) : 443-445 ; Jürgen Roloff, *Der Erste Brief an Timotheus* (EKK 15 ; Zürich / Neukirchen-Vluyn, 1988), 152 ; Towner, *The Letters to Timothy and Titus* (voir note 28), 248 ; Marshall, *The Pastoral Epistles* (voir note 28), 475.

³⁸ *Fidelis sermo. Hoc ad superiora refertur, non ad illud, Si quis episcopatum desiderat* (Chrysostome, *Homiliae in epistolam i ad Timotheum* 9 [PG 62: 546,1-2]).

³⁹ A ce sujet, voir ci-dessus, p. 2.

⁴⁰ Des images du Sinaïticus et de l'Alexandrinus peuvent être consultées dans la « New Testament Virtual manuscript Room » de l'INTF de l'Université de Münster, sous l'onglet « manuscript workspace », <<https://ntvmr.uni-muenster.de/manuscript-workspace>> (taper le code ID « 20001 » pour le Sinaïticus, et « 20002 » pour l'Alexandrinus).

⁴¹ Sur la datation du Claromontanus, voir Metzger et Ehrman, *The Text of the New Testament* (voir note 2), 73-74.

πιστὸς ὁ λόγος (« ce λόγος est fidèle »), on lit en première lecture ἀνθρώπινος ὁ λόγος (« ce λόγος est humain »). Nous y reviendrons plus en détail sous point 4 ci-dessous.

3.3. *Bilan : un texte qui demeure cohérent sans 2,11-15 ou sans 2,11-3,1a*

A ce stade, retenons simplement que la section de 1 Tim 2,11-15 présente des caractéristiques qui la rendent aisément détachable. Concrètement, sur le plan de la cohérence argumentative, il est possible d'enlever 2,11-15 – ou 2,11-3,1a – sans nuire à la cohérence du propos. La transition de 2,10 à 3,1a fonctionnerait parfaitement, le λόγος visé en 3,1a pouvant alors faire référence ou à 2,9-10 (instructions sur les vêtements féminins appropriés) ou à 3,1b (début des instructions sur les évêques). Quant à une transition de 2,10 à 3,1b, elle fonctionnerait également, bien qu'étant un peu abrupte – mais pas plus que d'autres transitions dans la même épître, telles qu'entre 4,16 et 5,1, 5,2 et 5,3 ou 5,16 et 5,17. Cela n'implique bien sûr pas automatiquement que 2,11-15 ou 2,11-3,1a appartienne à une couche rédactionnelle ultérieure de la première épître à Timothée ; cependant, force est de remarquer que, du point de vue de la structure et de la cohérence littéraire, c'est dans l'ordre du possible. Ce point vient plausibiliser notre hypothèse émise en tête d'article : si Tertullien ne cite pas explicitement 1 Tim 2,12, c'est peut-être parce que le développement sur « la femme » de 2,11-15 ne figurait pas dans les copies de la première épître à Timothée dont il disposait, ou que l'autorité du passage était par trop débattue à son époque.

4. 1 Tim 3,1a : πίστος ὁ λόγος ou ἀνθρώπινος ὁ λόγος ? Et de quel λόγος s'agit-il ?

C'est finalement vers la variante touchant la « parole fidèle » de 1 Tim 3,1a qu'il nous faut porter l'attention. Un seul terme varie, mais qui a tout son poids. Faut-il lire πίστος ὁ λόγος (*fidelis sermo* en latin) ou ἀνθρώπινος ὁ λόγος (*humanus sermo* en latin) ? Autrement dit, le λόγος ou *sermo* en question est-il qualifié de « fidèle » ou d'« humain » ?

4.1. *Les témoins textuels*

Qualifiée dans le *Textual Commentary* de Bruce Metzger de « puzzling »⁴², cette variante touche les témoins occidentaux et se retrouve majoritairement dans les manuscrits de la *Vetus Latina* et chez les auteurs latins qui en dépendent⁴³. Ainsi, le VL 75 (= d 75 dans le NA, 6^e siècle), VL 89 (= b 89 dans le NA, vers 800), VL 77 (= g 77 dans le NA, 9^e siècle) et le VL 86 (= m 86 dans le NA, 9^e siècle) ont *humanus sermo*, contre la formule *fidelis*

⁴² Metzger, *A Textual Commentary* (voir note 2), 640.

⁴³ A noter l'existence de la même variante pour 1 Tim 1,15, bien que dans un nombre plus restreint de témoins. Voir à ce sujet J. Lionel North, « “Human Speech” in Paul and the Paulines: The Investigation and Meaning of ἀνθρώπινος ὁ λόγος (1 Tim. 3:1) », *Novum Testamentum* 37/1 (1995) : (50-67) 51.

sermo de la Vulgate⁴⁴. Chez les auteurs latins, *humanus sermo* est attesté chez l’Ambrosiaster, dans le *Speculum* du Pseudo-Augustin, peut-être chez Facundus (évêque d’Hermiane au 6^e siècle)⁴⁵, chez le Pseudo-Jérôme, et plus tard chez Sedulius Scottus⁴⁶. Notons que le VL 77 propose les deux lectures pour la traduction latine (*humanus aut fidelis*, « humaine ou fiable »), en-dessus du grec qui lui a uniquement πίστος. Malgré les dégâts causés sur ce manuscrit par l’eau en 1945⁴⁷, on distingue encore très clairement les mots sur la droite :

Figure 2 : 1 Tim 3,1a dans le Codex Boernerianus (G 012 / VL 77, 9^e siècle), page 184. © SLUB Dresden / Digital Collections / Mscr.Dresd.A.145.b. Avec l’aimable autorisation de la Staats- und Universitätsbibliothek Dresden.

Mais si la variante est si « puzzling », pour reprendre le mot de Metzger, c’est parce qu’elle ne touche pas que les témoins latins. On la retrouve également, au 6^e siècle, dans le texte grec du codex Claromontanus (D 06)⁴⁸. Précisément, le Claromontanus grec contient ἀνθρώπινος dans sa première lecture. Sur la photographie reproduite plus haut (figure 1), on peut observer une correction vers πίστος, sans pour autant qu’ἀνθρώπινος ne soit effacé ou barré. Précisément, ἀνθρω- est placé entre petits crochets sur la ligne inférieure, le α initial et le ω final en sont barrés, tandis que le ν de -πινος est modifié en σ + τ pour faire πίστος. Quant au texte latin du Claromontanus (VL 75), il n’a pas subi la même modification que le grec, demeurant *humanus*. Une telle correction prudente suggère que la lecture ἀνθρώπινος / *humanus* jouissait d’une autorité non négligeable et n’était pas considérée comme une lecture fautive à proprement parler.

⁴⁴ Références tirées de l’apparat critique de Hermann Josef Frede, *Ad Thessalonicenses. Ad Timotheum* (= *Vetus Latina* 25.1) (Freiburg, 1975-1982), 479-481. Pour les datations des manuscrits mentionnés, voir les notices du « Catalogue of Latin New Testament Manuscripts » dans Hugh A. G. Houghton, *The Latin New Testament: A Guide to its Early History, Texts, and Manuscripts* (Oxford, 2016), 209-282.

⁴⁵ Dans le cas de Facundus, il n’est pas clair s’il fait référence à 1 Tim 3,1 ou à 1 Tim 1,15 (North, « “Human Speech” in Paul » [voir note 42], 51 [note 2]).

⁴⁶ Pour cette liste et les références aux œuvres, voir Frede, *Vetus Latina* 25.1 (voir note 43), 479. Je n’inclus pas la *Lettre à Marcella* de Jérôme (= *Epistula* 27) dans la liste des témoins, puisque sa critique acerbe de la lecture *humanus* porte vraisemblablement sur la variante touchant 1 Tim 1,15, et non 3,1 (North, « “Human Speech” in Paul » [voir note 42], 50-51).

⁴⁷ Houghton, *The Latin New Testament* (voir note 43), 244.

⁴⁸ Sur la question de la datation du Claromontanus, voir Metzger et Ehrman, *The Text of the New Testament* (voir note 2), 73-74.

Figure 3 : 1 Tim 3,1a dans le Codex Claromontanus (VL 75, 6^e siècle), folio 413r. © BnF. Avec l'aimable autorisation de la Bibliothèque nationale de France.

Quelle est la leçon à privilégier ? La grande majorité des commentaires et traductions retiennent πίστος ὁ λόγος, suivant en cela le choix du comité éditorial du Nestle-Aland et de l'UBS qui a attribué un indice de certitude {B} à la lecture πίστος⁴⁹. Mais comment alors expliquer l'apparition de la variante ἀνθρώπινος ? Il y a un peu plus d'un siècle, H. B. Swete suggérait, sous forme de question : « Did the O.L. translator read ΠΙΣΤΟΣ at the beginning of a line as ΠΙΝΟΣ, and take it for the end of ἀνθρώπινος, his mind running perhaps on *humanum dico* (Rom vi 19) ? »⁵⁰. Une autre piste, listée dans le *Textual Commentary* de Bruce Metzger est que « a copyist mistook ΠΙΣΤΟΣ for ΔΙΝΙΝΟΣ and mistakenly resolved it as ΔΝΘΡΩΠΙΝΟΣ »⁵¹. Dans l'hypothèse d'une modification délibérée de πίστος en ἀνθρώπινος, Jürgen Roloff suggère que la formule πίστος ὁ λόγος aurait été jugée inappropriée pour introduire 3,1b, l'idée que la fonction d'évêque est souhaitable relevant d'un discours humain⁵². Toujours dans l'hypothèse d'une correction en direction d'ἀνθρώπινος, Hans H. Mayer a suggéré que c'est par opposition au discours de 2,15a sur la maternité, considéré comme non-spirituel, qu'un « Redaktor » ascétique aurait modifié le texte pour disqualifier 15a comme relevant d'une parole ou sagesse purement humaine⁵³. Ces quelques exemples font voir qu'il n'existe pas d'explication classique ou consensuelle pour rendre compte de l'apparition d'ἀνθρώπινος⁵⁴.

⁴⁹ Au sujet de ce choix, voir Metzger, *A Textual Commentary* (voir note 36), 640.

⁵⁰ Henry B. Swete, « The Faithful Sayings », *The Journal of Theological Studies* 18 (1916) : (1-7) 1. Notons qu'on pourrait tout aussi bien imaginer le contraire, à savoir qu'un ou une copiste a lu en début de ligne ΠΙΝΟΣ et l'a compris comme ΠΙΣΤΟΣ par analogie avec 1 Tim 1,15, 1 Tim 4,9, 2 Tim 2,11 et Tt 3,8.

⁵¹ Metzger, *A Textual Commentary* (voir note 36), 640.

⁵² Roloff, *Der Erste Brief an Timotheus* (voir note 36), 152 (note 212). Cette piste est aussi mentionnée chez B. Metzger, *A Textual Commentary* (voir note 36), 640, et soutenue par Towner, *The Letters to Timothy and Titus* (voir note 28), 248 (note 26).

⁵³ Hans H. Mayer, *Über die Pastoralbriefe* (I II Tim Tt) (Göttingen, 1913), 76-79.

⁵⁴ Pour un aperçu plus détaillé des différentes suggestions ayant été émises dans la recherche, voir North, « "Human Speech" in Paul » (voir note 42), 53-60.

Plus loin, le choix de πίστος contre ἀνθρώπινος est questionnable. Suivant une voie ouverte par Claude Saumaise⁵⁵ en 1640, un nombre non négligeable de voix se sont élevées pour défendre la primauté d'ἀνθρώπινος, sans pour autant adhérer à une interprétation unique du sens du terme, ni se mettre d'accord sur le statut de 3,1a vis-à-vis de ce qui précède et de ce qui suit. Ces voix incluent notamment celles de Christian F. von Matthaei⁵⁶ en 1807, de Theodor Zahn⁵⁷ en 1907, de Burton S. Easton⁵⁸ en 1948, de Charles F. D. Moule⁵⁹ en 1962, de J. K. Elliott⁶⁰ en 1968, et de J. Lionel North⁶¹ en 1995. Quelques traductions du Nouveau Testament retiennent également ἀνθρώπινος, telles le *Primitive New Testament* de William Whiston⁶², publié en 1745 (« This is a human word »), l'édition de 1913 du *Historical New Testament* de James Moffatt (« It is a popular saying »)⁶³, ou la *New English Bible* en 1961 (« There is a popular saying »). Les arguments sont principalement de dire que la lecture ἀνθρώπινος / *humanus* est antérieure à Jérôme, puisqu'on la trouve dans la Vielle Latine, et qu'elle est donc plus ancienne que le plus ancien manuscrit (le codex Sinaïticus) disponible pour 1 Timothée⁶⁴ ; que c'est la leçon la plus difficile (bien que cela soit discutable)⁶⁵ ; et qu'il est plus aisé d'imaginer une harmonisation avec les autres occurrences de πίστος ὁ λόγος des épîtres pastorales (cf. 1 Tim 1,15; 1 Tim 4,9; 2 Tim 2,11; Tt 3,8) que l'apparition d'une variante.

Quoi qu'il en soit de son caractère original, la leçon ἀνθρώπινος / *humanus* est indubitablement ancienne. De nombreux lecteurs et lectrices ont dû la connaître, et cela peut-être déjà à l'époque de Tertullien. La question se pose donc de savoir comment ἀνθρώπινος / *humanus* pouvait être interprété.

⁵⁵ Claude Saumaise, *Dissertatio de Foenore Trapezitico* (Leiden, 1640), 411ss.

⁵⁶ Christian F. Matthaei, *Novum Testamentum Graece* (Ronneburg, 1807), 437

⁵⁷ Theodor Zahn, *Einleitung in das Neue Testament* 1 (2 éd. ; Leipzig, 1900), 484.

⁵⁸ Burton S. Easton, *The Pastoral Epistles : Introduction, Translation, Commentary and Word Studies* (London, 1948), 133.

⁵⁹ Charles F. D. Moule, *The Birth of the New Testament* (Londres, 1962), 222

⁶⁰ J. K. Elliott, *The Greek Text of the Epistles to Timothy and Titus* (Salt Lake City, 1968), 27-28, 36, 45, 229, 238 et 242.

⁶¹ North, « "Human Speech" in Paul » (voir note 42).

⁶² William Whiston, *The Primitive New Testament, Part 2 : XIV. Epistles of Paul* (Stamford / London, 1745), (l'ouvrage ne contient pas de numéros de pages).

⁶³ James Moffatt, *The Historical New Testament* (2 éd. ; Edinburgh, 1913), 573. L'édition de 1901 avait en revanche « This saying is sure ».

⁶⁴ Je m'inspire ici librement de la formulation de Matthaei, *Novum Testamentum Graece* (voir note 55), 437. La remarque sur le Sinaïticus doit maintenant être nuancée en raison de la découverte du \mathfrak{B}^{133} , daté du 3^e siècle (voir ci-dessus, note 6). Cependant, le \mathfrak{B}^{133} ne contenant pas la section 1 Tim 1,1-3,12, le fond du raisonnement de Matthaei est toujours valable.

⁶⁵ Voir la discussion chez North, « "Human Speech" in Paul » (voir note 42), 58-59.

4.2. *Humanus / ἀνθρώπινος comme expression d'un doute sur 1 Tim 2,11-15 ?*

Dans l'esprit des personnes qui lisaient ἀνθρώπινος / *humanus*, il est probable que 1 Tim 3,1a ait exprimé le caractère humain d'une « parole » ou d'un « discours » et au-delà, une forme de doute sur son autorité : « ce λόγος est d'origine humaine », auraient-ils compris, sous-entendu le λόγος en question n'est peut-être pas digne de confiance car il n'est pas inspiré mais procède d'un raisonnement humain. Si doute il y avait, sur quel λόγος portait-il, exactement ? Nous avons vu plus haut que le commentaire de 3,1a peut autant être pris comme conclusion de ce qui précède que comme commentaire sur ce qui suit. Suivons ici la première piste, comme cela est suggéré dans le plus ancien manuscrit à garder la leçon ἀνθρώπινος / *humanus*, le codex Claromontanus ou VL 75.

Qu'entendre alors par « ce qui précède » ? Hans H. Mayer pensait à la parole de 1 Tim 2,15a sur la maternité⁶⁶. Le *Textual Commentary* de Metzger suggère également que la parole visée par 3,1a serait 2,15⁶⁷. Or, rappelons que λόγος peut désigner un énoncé, une phrase, une parole, mais aussi une unité plus longue telle qu'un discours, une discussion, une explication ou, plus spécifiquement, une section d'un traité⁶⁸. Le latin *sermo* porte également différents sens. Il ne faut donc pas trop vite limiter la portée de 3,1a à une phrase en particulier ! On peut aussi penser à l'entier de la section 2,13-15 (le développement sur Eve et Adam) ou même à l'unité argumentative des vv. 11-15 (le développement sur « la femme »). En ce sens, on pourrait traduire 3,1a par « ce raisonnement est humain », voire de manière plus explicite, « cette section est d'origine humaine ».

Maintenant, si l'on considère le possible caractère additionnel de 1 Tim 2,11-15, alors 3,1a pourrait exprimer un doute sur le statut ou l'autorité de ce passage. Plusieurs scénarios sont envisageables, selon que l'on suppose que le v. 3,1a est original et précède temporellement l'ajout de 2,11-15, ou qu'il est tout comme 2,11-15 issu d'un commentaire dans la marge. Dans le premier cas, la formule initiale πίστος ὁ λόγος aurait été modifiée vers ἀνθρώπινος ὁ λόγος après l'insertion de 2,11-15 dans le corps du texte, dans l'intention de signaler ou d'instiller un doute sur l'authenticité du passage. Dans le second cas, on peut penser ou que πίστος ὁ λόγος a été suppléé au moment de l'insertion de 2,11-15 dans le corps du texte, pour lui assurer un statut d'autorité, puis aurait été modifié vers ἀνθρώπινος ὁ λόγος dans certains manuscrits, ou, de manière alternative, que c'est d'abord ἀνθρώπινος ὁ λόγος qui a accompagné le passage glosé avant d'être harmonisé vers les formules πίστος ὁ λόγος de 1 Tim 1,15, 1 Tim 4,9, 2 Tim 2,11 et Tt 3,8. Dans les deux cas, la variante ἀνθρώπινος ὁ λόγος / *humanus sermo* garderait la trace d'un débat sur l'authenticité et l'autorité du développement sur « la femme » de 2,11-15. Au vu de l'absence, dans la

⁶⁶ Mayer, *Über die Pastoralbriefe* (voir note 52), 76-79.

⁶⁷ Metzger, *A Textual Commentary* (voir note 36), 640.

⁶⁸ Voir *The Online Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon* (éd. Thesaurus Linguae Graecae / dir. Maria Pantelia ; Irvine, 2011), <<https://stephanus.tlg.uci.edu/lsg>> (voir en particulier sous point VI.3.d).

littérature secondaire, d'une explication solide à l'existence de la variante en 1 Tim 3,1a, la piste évoquée ici mérite d'être sérieusement envisagée.

5. Conclusion : 1 Tim 2,11-15 comme glose ?

Revenons pour conclure à Tertullien. Soulignant le statut ambigu de 1 Tim 2,12 dans l'œuvre du théologien de Carthage, nous avons formulé en introduction l'hypothèse qu'il ne connaissait pas 1 Tim 2,12 ou que, pour une raison ou une autre, il aurait renoncé à s'appuyer sur ce propos pour donner de l'autorité à son discours. Ce que nous avons vu du caractère aisément détachable de la section 2,11-15 (point 3 ci-dessus) et de la possible expression d'un doute au moyen de la formule ἀνθρώπινος ὁ λόγος / *humanus sermo* en 3,1a (point 4 ci-dessus) vient plausibiliser cette hypothèse, en permettant, plus loin, d'envisager la piste d'une origine de 1 Tim 2,11-15 (ou 2,11-3,1a) en tant que glose. Dans le cadre de cette hypothèse, plusieurs scénarios sont envisageables. Nous en dessinons deux, tout en soulignant leur caractère nécessairement spéculatif.

Selon le premier scénario, Tertullien n'a pas cité 1 Tim 2,12 pour la simple et bonne raison que le développement sur « la femme » de 2,11-15 (ou 2,11-3,1a) n'existait pas encore au tout début du 3^e siècle, au moment où il écrit. Ce serait précisément dans une tentative de mettre fin à un mouvement de femmes enseignantes, perçu comme dangereux, que l'un de ses contemporains – ou Tertullien lui-même ? – aurait glosé le texte de 1 Timothée. Un tel scénario oblige cependant à penser non seulement à une datation tardive de la glose, mais également à une diffusion très (trop ?) rapide, aussi bien dans les manuscrits grecs que latins. En effet, au vu de l'usage explicite que Cyprien et Origène font de 1 Tim 2,12 au milieu du 3^e siècle, il faudrait postuler que la section 2,11-15 (ou 2,11-3,1a) se serait très vite répandue dans les copies de 1 Timothée, si bien qu'en l'espace de quelques décennies elle aurait acquis un statut d'autorité semblable ou quasiment semblable au reste de l'épître. Si ce scénario n'est pas impossible à envisager, il est délicat à soutenir.

Selon le second scénario, Tertullien connaissait 1 Tim 2,11-15 (ou 2,11-3,1a), mais le statut d'Écriture de ce passage n'était pas encore acquis à son époque, raison pour laquelle il aurait renoncé à le citer dans son argumentation. On peut penser que certains et certaines, parmi les contemporains de Tertullien, revendiquaient l'autorité de Paul pour 1 Tim 2,11-15, tandis que d'autres en contestaient la validité, le considérant avec méfiance comme relevant d'un « discours humain ». De manière plus concrète, peut-être le passage ne figurait-il pas dans toutes les copies de 1 Timothée en circulation à l'époque de Tertullien, ou s'y trouvait-il seulement dans la marge. Une allusion voilée à un tel débat portant sur l'autorité de la section sur « la femme » pourrait se lire dans la question rhétorique du *De baptismo* : « De fait, est-il vraisemblable que l'apôtre [Paul] donne à la femme le pouvoir d'enseigner et de baptiser, lui qui ne donna aux épouses qu'avec restriction la permission

de s'instruire ? »⁶⁹. Le théologien de Carthage répondrait-il ici à des personnes qui contestaient le caractère paulinien de 1 Tim 2,11-15 tout en se réclamant du Paul plus libéral des *Actes de Paul et Thècle* ? En suivant ce second scénario, on peut émettre l'hypothèse que la section 2,11-15 (ou 2,11-3,1a) trouve son origine dans une glose apparue dans le courant du 2^e siècle – soit peu après la rédaction de 1 Timothée, soit plus tard durant le processus de diffusion – et qui fera son entrée dans le texte principal durant la première moitié du 3^e siècle, non sans laisser une trace des débats portant sur son statut sous forme de la variante ἀνθρώπινος ὁ λόγος / *humanus sermo*.

Des deux scénarios dessinés ci-dessus, le second me semble plus à même de rendre compte de toutes les pièces du puzzle, y compris la présence de 1 Tim 2,11-3,1a dans tous les manuscrits disponibles à ce jour et son usage par Origène et Cyprien de Carthage, au milieu du 3^e siècle. Préciser davantage la période et les circonstances dans lesquelles la glose est apparue est délicat. Nous ne nous y risquons pas ici.

⁶⁹ Tertullien, *De baptismo* 17,5 (pour le texte latin, voir ci-dessus, page 4).